

LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO¹ SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA

THE SMES IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL ECONOMY.
FACTORS OF SUCCESS.
SUBSECTOR CONTRACTOR OF THE LAGUNILLAS TOWN OF ZULIA STATE

Ivonne Acosta Campos
María Elena Pérez Prieto
Judith Hernández de Velazco
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

Resumen

El objetivo de esta investigación es identificar los factores endógenos que han influido en el desarrollo sustentable de las Pymes del subsector contratista adscritas a la Cámara de Comercio e Industrial del municipio Lagunillas del estado Zulia. La investigación se ubica en el nivel descriptivo. Se utilizó como fuente de recolección de datos la documental y la encuesta. Para el procesamiento de la información se utilizó el análisis de contenido a través de matrices de categorías. Los hallazgos encontrados revelan que los factores endógenos se ubican en las siguientes categorías: (a) económicos (b) financieros, (c) técnicos, (d) talento humano, (e) gerenciales. Se concluye que los factores internos incidentes en el desarrollo sustentable de las Pymes se ubican en las diferentes áreas de funcionamiento de las empresas.

Palabras clave: Pymes, factores endógenos, desarrollo sustentable, factores de éxito, subsector contratista.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4977613>

¹ La investigación que se presenta constituye un producto de la Línea de Investigación Dimensión Gerencial, Económica y Financiera de las Organizaciones (DIGEFO), adscrita al Programa de Investigación Innovación Educativa y Empresarial (PROINEE) del Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB). Proyecto de Investigación financiado por el CDCHT de la UNERMB.

Abstract

The objective of this investigation is identify the endogenous factors that have influenced the sustainable development of SMEs the subsector contractor attached to the Chamber of Commerce and Industrial town of Lagunillas, Zulia state. The investigation is located in the descriptive level. It was used as a source of data collection the documentary and survey. For information processing was used content analysis across matrices categories The findings reveal that endogenous factors are located in the following categories: (a) economic, (b) financial, (c) technical, (d) human talent, (e) managerial. We conclude that internal factors incidents in the sustainable development of SMEs are located in different areas of operation of enterprises.

Keywords: SMEs, endogenous factors, sustainable development, Success factors, subsector contractor.

1. EVENTO DE INVESTIGACIÓN

La pequeña y mediana empresa en Venezuela, se encuentra en una situación de expectativa con relación a las nuevas políticas públicas y de apoyo a este sector, el cual conjuntamente con otras experiencias productivas de corte social tales como las cooperativas, las empresas de producción social (EPS), la microempresa entre otras, que impulsan la democratización del capital como base para la creación de un nuevo orden en la generación y distribución de la riqueza pudiera relanzar esta iniciativa productiva dentro de un nuevo orden de exigencias social y en condiciones de máxima eficiencia.

Esa concepción de motorizar el desarrollo económico del país con modelos alternativos de producción genera enormes compromisos de competitividad, éxito y productividad para estas empresa en particular para la pyme, todo esto si se considera que este sector resulta ser el mayor generador de empleo ocupando el 67% de la fuente laboral, tal como lo estima la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria, 2005), convirtiéndose en el de más alto impacto para el bienestar social de la Nación.

Igualmente existe evidencia internacional de que la pequeña y mediana industria es un gran generador de empleo, dada su baja densidad de capital, que determina tanto una baja relación capital/producto como una función de producción intensiva en el uso del factor trabajo. En Venezuela este sector constituye el mayor de las firmas empresariales del país, y está caracterizado por aquellas empresas que tienen en sus nominas entre 1 y 100 trabajadores,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

igualmente representa una manifestación de la creatividad empresarial y de las oportunidades que ofrece la competencia, así como las ventajas de un sistema de libre mercado con garantías de desarrollo sustentables. Según el Ministerio del Poder Popular para la Economía Comunal (MPPIEC, 2006), los indicadores para determinar la dimensión de una empresa pequeña y mediana son: (a) cantidad de personal, (b) monto y volumen de la producción y (c) monto y volumen de las ventas

Aun cuando diversos esfuerzos se han realizando por crear y orientar condiciones de rentabilidad y productividad en este sector por parte de investigadores, políticos, economistas y teóricos del área, y esto ha sido una preocupación permanente del Estado y de los distintos gobiernos de la región, la experiencia empírica confirma que las estadísticas resultan abrumadoras sobre el fracaso de las Pymes, los datos tomados de Rianhard (citado por González, 2004) indican que en promedio el 80% de las Pymes fracasan antes de los cinco años, y el 90% no llega a los diez años. De acuerdo a la misma fuente, citando cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2003), en los países subdesarrollados entre un 50 y un 75% dejan de existir durante los primeros tres años. Este informe continúa presentando los indicadores de países como Chile, en el cual durante 1996 el 25% de las Pymes desaparecieron en el primer año, un 17% en el segundo año, el 13% en el tercer año y un 11% fracasó en el cuarto año.

Parecida situación se presenta en México, donde el 75% de las nuevas empresas del sector mediano o pequeño deben cerrar sus operaciones apenas dos años después de iniciadas. Y, en Venezuela, los datos del observatorio pymes 2007, demuestran una realidad similar a la ya planteada, el 60% esas empresas cierran antes del primer año de su nacimiento y hasta un 75% lo hacen antes de cumplir los cinco años de apertura.

Ante lo planteado caben diversas interrogantes sobre cuáles son los factores endógenos y exógenos que permiten el éxito de ese porcentaje de Pymes que logran sobrevivir y crear condiciones favorables de competitividad, lo cual diferencia el sentido creador de unas empresas con relación a otras, las cuales teniendo similares objetivos no logran concretarlos y otras fenecen en el intento, con toda

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

la repercusión social que eso tiene sobre el empleo, la creación de riquezas y la capacidad productiva de un país.

Esos planteamientos e inquietudes son los que dan origen a la siguiente investigación que tiene por propósito determinar cuáles son los factores endógenos que han influido en el desarrollo sustentable de las Pymes.

2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación se presenta el objetivo que orienta la investigación:

Identificar los factores endógenos que han influido en el desarrollo sustentable de las Pymes adscritas a la Asociación de Comerciantes e Industriales del municipio Lagunillas, en el subsector contratistas.

3. ASPECTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN

Para orientar la descripción del evento de estudio, se hace necesario revisar las corrientes de pensamiento que dieron significado social al mismo.

TEORÍA DEL DESARROLLO

La búsqueda del desarrollo ha sido la gran panacea del siglo XX, para filósofos e investigadores sociales ha representado un reto, en cuanto a la búsqueda del bienestar económico y social de los pueblos. De acuerdo a Surkel y Paz (1981), el desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora del medio ambiente, tecnológico, cultural y social, así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas, esto se refiere a la orientación del desarrollo, tanto interno como externo.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

Ante esa afirmación se presenta la teoría clásica como punto de partida para el resto de las teorías, la cual estaba orientada básicamente en el desarrollo del comercio y la especialización de los países; es decir, se aboga por la división internacional del trabajo y la expansión del capitalismo comercial y financiero, que crece especialmente en torno al comercio internacional, protegido por el poder del Estado nación (Sunkel y Paz, 1981).

Los clásicos definen a la riqueza como un flujo de producción, considerando más importante la industria y el comercio que al resto de los sectores productivos, como la agricultura. Se considera al Estado como un regulador de las políticas económicas, teniendo como principal lema la libre competencia y el libre comercio.

Entre los principales exponentes de la teoría neoclásica del desarrollo, se encuentra el filósofo inglés Keynes; quien, sin llegar a crear una teoría desarrollista, agregó elementos adicionales al discurso del crecimiento de la época, al considerar la intervención del Estado para la creación de empleos, a través del estímulo de la inversión pública. Esos esquemas produjeron interés especial por parte de los gobiernos, en cuanto a la inversión en sectores que impacten de forma masiva al empleo, tal es el caso del sector industrial y comercial, lo que dio origen al mito del Estado desarrollador.

La teoría del desarrollo es una rama de la ciencia económica que experimentó un auge muy importante en la década de los cincuenta, la emergencia de los nuevos estados del llamado tercer mundo y a la vez la disfunción industrial provocaron una necesidad de desarrollo económico acelerado; para el momento Easterlin (1974), sostuvo que el desarrollo puede definirse como un aumento rápido y sostenido del producto real por habitante, con las características tecnológicas, económicas y etnográficas de la sociedad; se hace evidente la connotación eminentemente económica del propósito a desarrollar, la idea consistía en dinamizar el aparato productivo como un elemento generador de riqueza y prosperidad, el cual tendría la capacidad suficiente de inyectar igual dinámica, al resto de la sociedad.

En América Latina, la tesis de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), bajo la influencia del insigne economista Prebisch (1963), manifestaba que la gran estrategia para el

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

desarrollo debía ser la sustitución de exportaciones, comenzando por los bienes de consumo de más fácil manufactura, siguiendo luego con los de alta necesidad tecnológica. Este modelo asumido por la mayoría de los países latinoamericano generó grandes espacios y zonas industriales, así como la expectativa de desarrollo creciente (Graciarena, 1976).

Esa teoría no consideró los aspectos socioculturales internos de estas naciones, tales como democracias incipientes, dictaduras militares, cultura de corrupción. Como reconoce Bayart (1996), suponer que surgirían estados desarrolladores solo en el aspecto económico sería negarles a estos países las variables históricas en las relaciones Estado, economías y sociedad. Evidentemente, la aplicación de la teoría del desarrollo industrial generó grandes inversiones en los espacios productivos de los llamados países del tercer mundo, sin aplicar las políticas necesarias que consolidarán e hicieran sustentables el incipiente e inseguro aparato industrial.

En el marco de esos conceptos teóricos se concibió el empuje industrial y empresarial venezolano a partir de 1959. El Estado comienza a planificar explícitamente su intervención económica; surge una nueva conciencia estatal con la tendencia de organizar, disciplinar la vida económica, dirigir más estrechamente las relaciones comerciales e intervenir en las actividades de orden económico, tal como lo reseña Cárdenas (1994) al expresar, fue un periodo de grandes incertidumbres por el alcance de las medidas, y lo que ello significaría para la economía venezolana en particular por el impulso de inversión que se le daría al sector industria, era apostar todo o nada a un área específica del país, y todo esto con la certeza ciega de quien no conoce a fondo su realidad.

Es durante el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963), cuando se pone en marcha la política de sustitución de importaciones como vía adoptada para promover la industrialización del país, para tal efecto se aplicaron políticas de protección arancelaria a la producción doméstica de productos que antes se importaban, llegando a prohibirse la importación de aquellos bienes que recién se producían en el país, y restringiéndose incluso la competencia interna entre las fábricas nacionales y por sector; es así como se erigen grandes zonas industriales y empresariales en el centro y occidente específicamente

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

en los estados Carabobo, Miranda, Lara, Zulia y la Región Capital (González, 1998).

Esa época estuvo marcada por el proteccionismo desmedido y sin garantías del Estado, lo que generó una elite empresarial desmotivada a la competencia y con escasísimos recursos de tecnología y gerencia, sin criterios de productividad, creatividad y eficiencia; la clase empresarial venezolana asumió la acción del Estado como una obligación para garantizar su necesidad de crecimiento. Los empresarios venezolanos no tenían herramientas técnicas, gerenciales y de servicios que les permitieran definir estrategias de competencia para captar nuevos nichos de mercados, lo que degeneró en un sector más dependiente y menos desarrollado.

Posteriormente esa política de proteccionismo fue abruptamente abandonada o reformulada con el advenimiento de las políticas neoliberales y de apertura comercial, lo cual tuvo efectos perturbadores en la economía; en particular, en el sector industrial y comercial de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), las cuales fueron subsumidas por la gran industria como proveedores esenciales de sus requerimientos de flexibilización de mano de obra y bienes de producción. De allí que la hecatombe de la gran industria venezolana en este periodo haya generado el desconcierto, desorientación y cierre de las PYMES.

TEORÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La economía capitalista mundial, se ha caracterizado por generar un marcado desequilibrio entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, en particular en el tema del crecimiento económico y social, así como en la creación de empleo y desarrollo industrial productivo; si bien es cierto que es la misma lógica y racionalidad del capital la que impera en ambos casos, también lo es el hecho de que las realidades sociales, políticas y culturales crean condiciones propias para el éxito o fracaso de un modelo económico determinado y si este se ajusta para interpretar el auténtico concepto socioeconómico de un país. En este orden de ideas en América latina se han venido ensayando distintas alternativas de orden político y social que pretenden orientar los conceptos económicos desde una perspectiva distinta a la predominante del mercado, en ocasiones con un fuerte y

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCI, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

mercado tinte ideológico y paradigmático, pero con carencia conceptuales en lo económico y productivo tal como lo exponen Ramos y Sunkel (1991: 15) al referir este fenómeno, "mas que una crisis económica y social existe una crisis de ideas". Se cuestiona tanto la estrategia de desarrollo imperante en los años 50, industrialización hacia dentro, el papel determinante del Estado, como las fórmulas neoliberales de ajustes y reestructuración que impulsan e impone los organismos financieros internacionales.

Ante esos planteamientos de accionar y pensar el desarrollo de una forma distinta en cuyo centro pueda estar determinado por el ser humano y su medio ambiente, con elementos de carácter ético y de preservación de los espacios y recursos futuros y para las generaciones futuras surge la teoría de desarrollo sustentable como una alternativa de crecimiento y evolución en equilibrio. El uso del término "desarrollo", más que crecimiento económico, implica aceptar las limitaciones del uso de medidas como PIB o bienestar de una nación. Desarrollo comprende intereses mayores de calidad de vida consecución educacional, estado nutricional, acceso a libertades y bienestar espiritual. El énfasis en la sustentabilidad sugiere que es necesario un esfuerzo político orientado para hacer que estos alcances de desarrollo terminen bien en el futuro.

Qué constituye el desarrollo, depende de las metas sociales que sean invocadas por el Gobierno o el analista. Según Moreno (2006), desarrollo es un vector de propósitos deseables, es decir, es una lista de atributos que la sociedad busca alcanzar o maximizar, los elementos de este vector pueden incluir: (a) incremento en el ingreso per capita real, (b) mejoramiento en el estado de salud y nutrición; (c) avances educativos; (d) acceso a los recursos; (e) una distribución de ingresos más equitativa; (f) incremento en las libertades básicas. Por lo tanto el desarrollo sustentable, precisa de una serie de condiciones para que tenga lugar. En principio, el inventario de capital natural no debe disminuir en el tiempo. En este contexto, el inventario de capital natural incluye todos los activos de recursos naturales y ambientales, desde el petróleo en el subsuelo, la calidad del suelo y agua subterránea, la pesca en los océanos y la capacidad del globo para reciclar y absorber carbono.

En relación al desarrollo deseado a partir de las potencialidades y las aspiraciones de los pueblo se presenta una versión focalizada del mismo como lo es la teoría del desarrollo endógeno.

3. TEORÍA DEL DESARROLLO ENDÓGENO (TDE)

El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo endógeno constituye la respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización.

La TDE integra y da cohesión a visiones diferentes del desarrollo, como desarrollo autocentrado, el desarrollo humano, el desarrollo sostenible o el desarrollo desde abajo. Toda esta perspectiva queda ampliada según lo expuesto por Lanz (2004), al definir el desarrollo endógeno como un modelo que busca potenciar las capacidades internas de una nación, región o comunidad local; de modo que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera. De esta forma este modelo procura confluir todas las capacidades, usos y costumbre de un grupo humano y ponerlos al servicio de la instalación de una sociedad nacional o comunitaria para que sea sustentable y sostenible en el tiempo. También es importante señalar que en el desarrollo endógeno el aspecto económico es importante, pero no lo es más que el desarrollo integral del colectivo y del individuo: en el ámbito moral, cultural, social, político, y tecnológico.

Todos esos elementos retóricos y teóricos parecieran componer el modelo económico y social que demanda en el momento actual el Estado Venezolano, no solo a sus ciudadanos sino también a sus organizaciones productivas entre ellas las pymes, las cuales deberán adaptar su lógica de gerencia y de negocio para responder a las nuevas demandas del sector público Estatal y del conjunto de la sociedad, a continuación se expondrá lo relativo a los factores endógenos de éxito y las pymes como discurso central de esta investigación.

4. FACTORES CLAVE DE ÉXITO (FCE)

El concepto factor clave de éxito apareció sugerido en la literatura administrativa en los inicios de los años'60, en el artículo del Doctor Ronald Daniel titulado "Management *Information Crisis*" (1961). Para precisar este concepto se presentan algunas definiciones:

1. Constituye un número limitado de áreas en las cuales, los resultados, si son satisfactorios, aseguran un desempeño competitivo exitoso para la organización; por lo tanto son áreas que requieren cuidadosa y constante atención de la gerencia debido puesto que en éstas, las cosas deben ir bien para que el negocio triunfe o en caso contrario, el desempeño no satisfará las expectativas (Rockart, 1979, citado por Henderson y Venkatraman, 1994).

2. Son factores internos o externos a la empresa que deben ser identificados y reconocidos porque soportan o amenazan el logro de los objetivos de la empresa e incluso su existencia. (Ferguson, 1982, citado por Bahamon, s/a).

3. Son los "elementos que le permiten al empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única" (López, 2002:1). Plantea este autor, que para identificar los factores claves de éxito se debe mirar hacia adentro del negocio, hacer una visión introspectiva, saber cuáles son los procesos o características que distinguen su producto o servicio. Ello implica comprender muy bien cómo se comporta el mercado en el que opera u operará la empresa y cuáles son las fuerzas que lo mueven.

Para López (2002), la identificación de los FCE parte de mirar hacia adentro del negocio, saber cuáles son los procesos o características que distinguen su producto o servicio de la competencia y cuáles son los que debe dominar a plenitud para crear la ventaja competitiva.

Desde esa perspectiva, las investigadoras conciben a los factores claves de éxito como los elementos que una organización debe fortalecer para ser competitiva en el sector al cual pertenece y por ende en el mercado como un todo. Estos factores los determina el mercado,

es decir los clientes a los cuales se les sirve y que compran el producto, sea tangible o intangible. Por lo tanto, se conciben los factores endógenos de éxitos como aquellos elementos internos que una organización ha desarrollado para ser exitosa en el mercado.

5. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYME) Y FCE

Al analizar la pyme es necesario plantear los aspectos legales de su concepción. Según Decreto 1547 de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, en su Artículo tercero y, a los efectos de Ley, se entiende por: Pequeña y mediana empresa (Pyme), la unidad de explotación realizada por una persona jurídica que efectúe actividades de bienes industriales y servicios conexos, comprendida en los siguientes parámetros: (a) planta de trabajadores con un promedio anual no menor de once (11) trabajadores, ni mayor a cincuenta (50); (b) ventas anuales entre nueve mil una (9001) y cien mil (100.000) unidades tributarias.

Más allá de esta definición legal, Páez (2004) las define como dispositivos socioeconómicos que generan riquezas y empleo. Así mismo plantea los atributos que las pymes poseen para dar respuestas con mayor velocidad a los constantes cambios del entorno y del mercado.

Al respecto, Castillo y Cortelles (1988), conciben a las pymes como unidades productivas pequeñas que pueden localizarse en áreas relativamente periféricas y utilizar fuerza de trabajo marginal y presentan las siguientes características:

1. Realizan un aporte fundamental a la democracia económica, al promover la participación social y la democratización del capital.
2. Reducen las brechas existentes entre los pequeños talleres artesanales de la economía informal y las grandes empresas.
3. Las relaciones laborales y humanas desempeñan un papel muy particular, dado que existe mayor posibilidad de contacto entre el

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

dirigente y el trabajador y, por consiguiente, se establecen mejores canales de comunicación. Lo anterior incide positivamente, en los trabajadores, quienes encuentran más sentido a los esfuerzos que despliegan.

Igualmente, Páez (2004) expone que los factores competitivos generadores de mayores niveles de productividad y ventas, pueden ser:

1. Promoción de la capacitación laboral: uno de los obstáculos que más persiste para la competitividad es el referido al componente humano, los recursos humanos no consideran como prioridad a las empresas de menor dimensión, por lo que se hace necesario, afianzar los subsistemas de reclutamiento, contratación y remuneración de personal; así mismo, el desarrollo de visión gerencial a largo plazo.

2. Investigación y desarrollo tecnológico: se refiere a la inversión necesaria en investigación y utilización de tecnología de vanguardia que permita la información, comunicación y ahorro de tiempo y distancia.

3. Disminución progresiva de costos: con la optimización de los recursos a través de la implementación de controles que garanticen la efectividad de los procesos.

4. Políticas de calidad: este elemento reviste mayor trascendencia en cuanto constituye una referencia para la determinación de la productividad.

Los factores expresados por el autor, representan exigencias de los mercados nacionales e internacionales. Así mismo, cabe destacar la necesaria intervención del Estado con políticas pública que estimulen al sector industrial.

Más allá de esos factores, los cuales sin duda, son de importancia suprema para el desarrollo de las empresas venezolanas, existen elementos de carácter social a los que deben responder las organizaciones productivas como parte de su responsabilidad social y de legitimidad con el entorno, los cuales le garantizaría la permanencia como actores importantes de la producción empresarial en el país, si se considera las deficiencias de éstas en Venezuela presentadas por

Andriani, Biasca y Rodríguez (2003), las cuales las agrupa en cuatro aspectos importantes tales como:

.1. El sistema de gestión: la mayoría de las Pymes no tienen un direccionamiento claro, no saben lo que esperan sus clientes, trabajan de manera reactiva, resolviendo los problemas conforme surgen, e incorporando nuevas inversiones, líneas de productos o departamentos, sin la adecuada planeación, no tienen un sistema de gestión, ni existen objetivos claros para toda la empresa

2. Procesos: existe desorden en los procesos y las áreas, las actividades que se realizan con frecuencia son redundantes, representan esfuerzos duplicados y muchas no agregan ningún valor. No se conocen o aplican una metodología adecuada para resolver los problemas que se presentan, no se tiene una conciencia clara de los procesos de la empresa y las áreas compiten entre si generando enormes desperdicios.

3. El lado humano: las personas se encuentran desmotivadas y el trabajo deshumanizado, no se dan las condiciones para que liberen su potencial y hagan contribuciones significativas, impulsando a la empresa a que eleve constantemente su nivel de competitividad. Los jefes y personas que han alcanzado cierto nivel jerárquico forman sus áreas de poder, segmentando la empresa estratégicamente y evitando el desarrollo de las personas.

4. Sistema de información y diagnóstico: las empresas con frecuencia adolecen de un sistema de información adecuado que les permita conocer la situación de su entorno y de su condición interna, desconocen como construir un conjunto de indicadores que les guíe y les permita alinear los diferentes tipos de mediciones que cada área tiene e integrarlo en un sistema de información con el cual el empresario pueda tomar oportunas decisiones.

Todos estos aspectos críticos, expuestos por el autor evidencian la necesidad de identificar los factores endógenos propios de las organizaciones que potencian sus posibilidades de éxito y les permite enfrentar las exigencias y demandas del entorno.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

En esta investigación la unidad de observación será las empresas constructoras y contratistas adscritas a la Asociación de Comerciantes e industriales del municipio Lagunillas del estado Zulia, constituidas por:

1. Atlantida Internacional
2. Ciocimeca
3. A-Z venezolana
4. Construcciones Vasco Luti
5. Baker Hughes
6. Constructora Bortolussi
7. BJ Service
8. Constructora Furlanetto
9. Brupalca
10. Costa Bolívar Construcción
11. Comaseli
12. CPVEN
13. Consorcio Zumaque
14. Gee Mee Supply
15. Deko
16. Grupo Western
17. Ehcopek
18. Gutesca
19. Empresas Rinaldi
20. Hermanos Pietralunga
21. Ensing de Venezuela C.A.
22. HIDRAZULCA
23. Empesas Norte Sur
24. IMECAV
25. Equipos Maracaibo
26. INMOSA
27. Inspecciones Técnicas
28. Occidente Wire Line
29. Lago Industries
30. PDVSA Exploración y Producción
31. L & M Construcciones
32. Petróleo Minería y Afines C.A.
33. Maersk Drilling Jupiter Venezuela
34. Pro Data Wire Line
35. Medycon

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

36. Precisión Drilling de Venezuela
37. Muelles y Servicios
38. REMVALCA
39. RESERMECA
40. Sir C.A.
41. R Y K Services, C.A.
42. Sonotest
43. S.A. Technology Incorporated
44. South American Enterprises
45. Saiem
46. South American Machinery
47. Schlumberger de venezuela
48. SUSERPECA
49. Servicio & Technology Group
50. Tubos Servicios
51. Taller Las Palmas
52. Welding Construction, C.A.
53. TEINCA
54. Wood Group Wireline Service
55. Terminales Maracaibo
56. Zaramela & Pavan
57. Texas Electric Service
58. Zulia Industrial Construcción
59. Venezuela Diver's
60. Ven Line

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se ubica en el nivel descriptivo puesto que se identificaron los factores endógenos de éxito de las Pymes del subsector contratista adscritas a la Asociación de Comerciantes e Industriales del municipio Lagunillas (ACIL). El diseño es de tipo no experimental y de campo. ACIL es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada el 4 de octubre de 1965 y cuya acta constitutiva fue protocolizada en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Bolívar del Estado Zulia, con fecha 10 de noviembre de 1.966. Tiene domicilio en Ciudad Ojeda del estado Zulia. Es una institución privada, gremial, apolítica y representativa; integrada por empresarios con personalidad

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

jurídica de reconocida actividad Comercial, Industrial, o de Servicios que estén domiciliados en el municipio Lagunillas o en cualquier parte de la República siempre y cuando tengan agencias o representaciones en el Estado Zulia, y se incorporen a ella conforme a lo establecido en sus Estatutos.

Con relación a las unidades de observación, es importante informar que esta investigación forma parte de una tesis doctoral, la cual se ha desglosado en varias fases. En esta primera se trabajó con una prueba piloto tomando en cuenta a 10 empresas de un total de 60 pertenecientes al subsector contratista del municipio Lagunillas, teniendo como característica fundamental haber permanecido en el mercado por ocho o más años.

Se utilizó la técnica de revisión documental y la encuesta. Se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas con la finalidad de generar categorías y subcategorías y dar flexibilidad al instrumento. Se aplicó la validez de contenido, a través del juicio de expertos.

Para el análisis de la data se utilizó el análisis de contenido a través de matrices de categorías que permitieron agrupar los datos de igual manera, se apeló a los elementos informativos de carácter secundario con la revisión bibliográfica, por medio de libros, revistas arbitradas, periódicos y trabajos de grado, entre otros (Kelinger, 1979; Patton, 1988).

HALLAZGOS ENCONTRADOS

A continuación se presentan los factores comunes de éxito de las pymes cuya permanencia en el mercado ha sido superior o igual a ocho (8) años continuos:

1. Económicos: las empresas son competitivas por los precios de sus productos, el bajo apalancamiento operativo, costos de fabricación y canales de distribución eficientes, situación que ha generado un aceptable volumen de ventas. Esta solidez económica, les ha permitido ofrecer un respaldo en garantías.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

2. Financieros: bajo apalancamiento financiero, mantienen niveles de liquidez necesarios para asumir compromisos de crecimiento e inventarios óptimos.

3. Técnicos: se destacan la calidad en los procesos, la productividad y el tiempo de manufactura y entrega, actualización tecnológica estimulando el desarrollo de un producto innovador para la satisfacción de sus clientes para la generación de valor para el cliente. Esto ha permitido el desarrollo de una cultura de servicio al cliente.

4. Talento humano: las empresas son conscientes de la importancia de la capacitación y actualización de cada uno de los integrantes de la empresa, se ocupan por tener un personal calificado y capacitado, y han trabajado para mantener a sus empleados motivados y con disposición para trabajar en equipo.

5. Gerenciales: dentro de esta categoría se desglosan varios elementos claves influyentes en el desarrollo sustentable de las pymes, como son:

1. Estilo gerencial participativo: manifestado a través de un liderazgo participativo e interactivo, con apertura hacia los equipos interno de la empresa para el aporte de ideas innovadoras, lo cual ha generado gente inspirada y motivada hacia el trabajo. Las empresas han promovido constantemente el entrenamiento gerencial, desarrollando las potencialidades gerenciales del personal directivo. El mismo es transmitido de generación en generación con la finalidad de garantizar el seguimiento de la filosofía de gestión. De la misma manera, han aprovechado el potencial de sus recursos para impulsar el desarrollo de líderes proactivos, conocedores de la importancia del cambio y la renovación de las organizaciones, incentivadores del aprendizaje y la innovación continua, propiciadores de la preparación diaria para ser globalmente competitivos.

Por consiguiente, se concibe como tarea fundamental del liderazgo, ayudar a las personas a asumir sus responsabilidades en sistemas sociales complejos, a pasar de un sistema que esté muriendo a otro que brinde mejores beneficios y cómo poder construirlo.

2. Política de calidad: el principio de calidad ha constituido la guía de las organizaciones. Un principio que envuelve a todos los procesos para proveer a los clientes internos y externos, productos y servicios novedosos que satisfagan plenamente sus requerimientos. El mejoramiento continuo constituye un proceso permanente de revisión sobre las prácticas y procesos internos con la finalidad de buscar continuamente las mejores formas de hacer el trabajo, pulsando la opinión de los involucrados así como la revisión de las prácticas del entorno para comparar progresos y avances, para lograr este factor es necesario decir objetivos concretos que luego puedan ser medidos y cuantificados.

Todas las empresas analizadas conciben la calidad como una filosofía de vida organizacional. Han demostrado que las organizaciones pueden ser capaces de satisfacer las necesidades de los clientes, de ofrecerles el producto que ellos requieren, y con todas las especificaciones exigidas, más aún ser visionarias en el sentido de anticiparse a sus necesidades. Han conformado equipos de trabajo para implementar procesos de calidad, creando y mejorando sistemas y establecer contacto directo con los clientes, entre otros aspectos.

3. Valores organizacionales: plenamente identificados y compartidos por todos los miembros de la empresa así como la responsabilidad hacia la comunidad. Se debe destacar, que prevalece un profundo respeto por la gente, el reconocimiento de su valor dentro de la organización. Otro valor compartido es el servicio: servir a los clientes, accionistas y a las comunidades en las que trabajan. Donde todos se esmeran por hacer mejor su trabajo y lo toman como una diversión. Hacen énfasis en el crecimiento y la innovación.

4. Dimensiones culturales: esta dimensión representa la cultura misma del trabajo dentro de la empresa y se engloba en tres aspectos específicos: (a) enfoque: integración con el mercado, orientación hacia la acción y a los resultados; (b) forma de trabajo: orientados hacia el trabajo en equipo, dan *empowerment* al personal, y (c) facilitadores: comunicación abierta, organización reflexiva y que aprende.

5. Diseño organizacional: las empresas triunfadoras destinan menos tiempo en pensar en líneas específicas de productos y dedican más tiempo al diseño organizacional. Para estas compañías el valor de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

sus productos no es lo primordial, consideran que éstos hacen contribuciones útiles e importantes a la vida de sus clientes, pero se vuelven obsoletos; en cambio una compañía visionaria no cae necesariamente en la obsolescencia si tiene la capacidad organizacional de cambiar y evolucionar más allá de los ciclos de vida de los productos.

6. Asesoría y soporte técnico al cliente. Las empresas consideran importante el respaldo y asesoría antes, durante y después de la compra. Actualización tecnológica y un proceso de Ingeniería que continuamente busca la innovación.

CONSIDERACIONES FINALES

Las empresas que logran sobrevivir y crecer en el tiempo son aquellas que mantienen una condición permanente de orientación en su gerencia hacia objetivos más filosóficos que económicos y financieros es decir de servicio hacia la comunidad que le rodea y satisfacción de las necesidades de su entorno, lo que confirma el compromiso necesario de las empresas de este sector y su razón social. De allí que los factores endógenos de éxito identificados están asociados principalmente a transformaciones del tipo institucional-organizativa y productiva.

La conclusión fundamental que se desprende es que son diversos los factores internos que inciden en el desarrollo sustentable de las Pymes, y que se ubican en las diferentes áreas de funcionamiento de las empresas, esto reviste vital importancia el ver a las pymes como un sistema organizativo integrado e integrativo en el cual todas sus partes son claves para un desarrollo sustentable.

REFERENCIAS

ANDRIANI, C., BIASCA, R., RODRÍGUEZ, M. (2003). **Un nuevo sistema de gestión para lograr PYMES de clase mundial**. Colombia: Grupo editorial Norma.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
www.revistanegotium.org.ve 12 (4) 100-120

BAHAMON, J. (s/a). **Construcción de indicadores de gestión bajo el enfoque de sistemas.**

<http://www.google.co.ve/search?q=%22factores+claves+de+%C3%A9xito%22&hl=es&start=60&sa=N>

CÁRDENAS, J. (1994). **Transición política y reforma constitucional en México.** IJ-UNAM, México.

CASTILLO, M. Y CORTELLES, C. (1988). **“La Pequeña y Mediana Industria en el Desarrollo de América Latina”.** *Revista de la CEPAL.* No. 34 Santiago de Chile. Naciones Unidas.

COMISIÓN ECONÓMICA PARA LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL, 2003). **Avances de América Latina y el Caribe hacia el desarrollo sostenible en los temas de: asentamientos humanos, agua y saneamiento.** Santiago de Chile.

CONINDUSTRIA. (2005). **Análisis comparativo de las leyes para el fomento de las PYMEs.** Conince. Venezuela.

EASTERLIN, R. (1974). **Enciclopedia Internacional de las Ciencias Económicas.** Aguilar S.A. de ediciones.

GONZÁLEZ, A. (2004). **SCT y OpenTec ofrecerán cursos gratuitos para Pymes mexicanas.** <http://www.netmedia.info/articulo-67-7619-1.html>. Consultado el 20 de octubre de 2007

GONZÁLEZ, P. (1998). **La política industrial en la era de la globalización.** México: Fondo de Cultura Económica.

GRACIARENA, J. (1976). **“Poder y Estado de Desarrollo. Una perspectiva heterodoxa”.** *Revista CEPAL.* No. 1. Santiago de Chile.

HENDERSON, JC. Y N VENKATRAMAN, N. (1994). **Strategic Alignment: A Model for Organizational Through Information Technology-Transforming Organizations.** Oxford: Oxford University Press.

KELINGER, F. (1979). **Enfoque conceptual del comportamiento: técnicas y metodología.** México: Nueva Editorial Interamericana.

LANZ, C. (2004). **“El Desarrollo Endógeno y la Misión Vuelvan Caras”.** *Documento.* Caracas.

LEY PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA. Gaceta oficial No. 37.583, de fecha 03 de diciembre de 2002. Caracas-Venezuela

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMÍA COMUNAL (2006). **Desarrollo endógeno venezolano.**

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950 / ISSN1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, [SERBILUZ](#) / [IBT-CCG UNAM](#), [DIALNET](#), [DOAJ](#),

[Yokohama National University Library](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#), [Google Scholar](#),

[www.bib.umontreal.ca](#) [+++]

Cita / Quotation: Acosta, Ivonne; Pérez, María Elena y Hernández, Judith (2009) LAS PYMES EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL. FACTORES DE ÉXITO. SUBSECTOR CONTRATISTA DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DEL ESTADO ZULIA/
[www.revistanegotium.org.ve](#) 12 (4) 100-120

<http://www.minec.gob.ve/publicaciones.php>. Consultado el 26 de octubre de 2007

MORENO, A. (2006). **Insumos para el desarrollo sustentable. La evaluación del impacto ambiental.**

[http://www.wikilearning.com/monografia/insumos para el desarrollo sustentable la_evaluacion_del_impacto_ambiental/12309-1](http://www.wikilearning.com/monografia/insumos_para_el_desarrollo_sustentable_la_evaluacion_del_impacto_ambiental/12309-1)

PÁEZ, T. (2004). **Observatorio PYME**. Venezuela: Ediciones Ceatpro.

PATTON, M. (1988). **How to use qualitative methods in evaluation**. California: Newbury Parkl. Sage publication Inc.

PREBISCH, R. (1963). **Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano**. México: Fondo de Cultura Económica.

RAMOS Y SUNKEL (1991). “**El desarrollo desde dentro: un enfoque neoestructuralista para América Latina**”. *Lecturas, No. 71*. México: Fondo de Cultura Económica

RONALD, D. (1961). “**Management Information Crisis**”. *Revista Harvard Business Review*. Sept-Oct.

SUNKEL Y PAZ. (1981). **El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo**. México: Edit. Siglo XXI.

VALLART, J. (1996). **L’historicite de 1 etatimporte**. *Cahiers du CERI*, No. 15.